

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR: MODELOS TEÓRICOS COGNITIVOS FRENTE AO MODELO COMPORTAMENTAL *BEHAVIORAL PERSPECTIVE MODEL* (BPM).

Marizangela Gomes de Moraes

Resumo

O presente estudo tem como objetivo principal relatar, por meio da literatura, os conceitos e construtos que ganharam espaço nos modelos teóricos sobre comportamento do consumidor. Este ensaio identificará, portanto, os principais conceitos e construtos utilizados em modelos teóricos cognitivos e o modelo comportamental *Behavioral Perspective Model*. Para tanto, apresenta-se as contribuições conceituais sobre construtos, seguido dos principais modelos teóricos cognitivos sobre comportamento do consumidor; o modelo Nicosia, o modelo Howard-Sheth, e o modelo Engel, Blackwell e Miniard, assim como o modelo comportamental *Behavioral Perspective Model* (**BPM**). O ensaio traz contribuições acerca da percepção de que há uma predominância de conceitos mentais nos modelos cognitivos e uma fragilidade na definição dos construtos que o originam. Dentro da abordagem comportamental identifica-se uma ênfase nos eventos observáveis para originarem construtos que analisem o comportamento do consumidor por meio de variáveis com maior força de mensuração.

Palavras Chave: Construtos, conceitos, variáveis, consumidor

1. Introdução

De acordo com Smith (2007) a ciência é construída em observações de eventos a partir do qual os construtos são derivados, o uso adequado destes termos é de fundamental importância para a ciência. Construtos científicos válidos precisam de aterramento em eventos, em todas as fases do fenômeno científico e tal aterramento requer reconhecer o que são construtos e o que são eventos.

Smith (2007) apresenta que qualquer coisa que não é um evento, mas representa um ou pretende representar um é construto. A teoria, um hipótese, a princípio uma fórmula matemática, uma medição podem ser considerados construtos. O trabalho científico é quase sempre um processo de desenvolvimento de construtos.

Já os eventos que também podem ser nominados de variáveis segundo o autor são o que se vê, é qualquer coisa que acontece e o que podemos saber sobre ele, por tanto é algo passivo de observação. Por tanto os eventos podem se examinados e conhecidos através de observação direta e observação remota. Construtos são mais propensos à validade quando eles são derivados do contato direto com eventos se envolvendo manipulações e medição ou não.

Diante desse contexto o presente artigo tem como objetivo principal fazer uma leitura sobre as teorias do consumo identificando os principais conceitos e construtos utilizados nos modelos teóricos de comportamento do consumidor. O ato de consumir um produto ou serviço não é algo simples, pois este é carregado de características culturais e simbólicas (BELK, 1982). Este ato se torna complexo a cada nova geração de consumo, trazendo questões associadas a (re)afirmação de identidade, definição

deposição social, pertencimento a um grupo e definição de hierarquia, status ou poder (FLYNN ET AL., 2013; TSANG ET AL., 2014).

O desejo, motivação, sentimento são construtos comum nos estudos de comportamento do consumidor em modelos cognitivistas (BENMOYAL-BUZAGLO & MOSCHIS, 2012; DONNELLY ET AL., 2013) formado por variáveis observáveis (eventos) que mensuram a importância atribuída a posse e a aquisição de bens materiais ou serviços para alcançar objetivos de vida ou estados desejados (GOLBERG, et al., 2003; RICHINS, 2004). Entender as “origens” (antecedentes) e os “fins” (consequentes) do ato de consumir é fundamental para melhor mensurar este construto.

2. Conceito x Construtos

Conceitos são blocos de construção para todo o pensamento, independente de que pensamento ocorre no contexto da vida diária, arte, política, esporte, religião ou ciência. A palavra conceito refere-se a algo que é concebido na mente, sendo uma ideia genérica ou pensamentos, normalmente desenvolvidos por um ou mais casos experimentais específicos. (JACCARD e JACOBY, 2010)

Conceitos são socialmente compartilhados. Jaccard e Jacoby, (2010) apresentam que conceitos são a realidade orientada, apesar de não ser a realidade física a si mesmo, a maioria dos conceitos, presumivelmente estão vinculados ao mundo externo e utilizado como um guia para interpretar e reagir ao mundo.

É importante ressaltar que as formas em que os conceitos são aplicados para descrever certa realidade dependerão das necessidades e os objetivos do indivíduo que está fazendo a conceituação. O indivíduo adulto contém um grande número de conceitos já estabelecidos, e para que se possam estudar melhor determinados fenômenos os conceitos acabam sendo agrupados sob conceitos mais amplos, mais abrangentes. Tais conceitos de ordem superior são chamados de construtos porque se referem a casos que são construídos a partir de conceitos em níveis mais baixos de abstração. Segundo os autores Jaccard e Jacoby, (2010) formamos construtos porque eles são um poderoso meio pelo qual somos capazes de lidar com grandes porções de realidade.

Nas ciências sociais, onde os construtos têm sido usados há algum tempo, sua interpretação tem como base o que podemos observar ou não. Hofstede (1980 p. 14) ressalta que: “Como a força na física, os programas mentais são intangíveis e os termos que usamos para defini-los são os construtos. Os construtos não existem num sentido absoluto nos os definimos na existência”.

Para Abbagnano (1970) os construtos não são diretamente observáveis ou diretamente inferidos a partir de fatos observáveis. Os construtos devem cobrir todas as funções das entidades inferidas: (1) resumir os fatos observados (2) construir um objeto ideal para a pesquisa, isto é, promover o progresso da observação (3) constituir a base para previsão e a explicação dos fatos.

3. Modelos explicativos do comportamento do consumidor

Os estudos na área do comportamento tiveram sua origem significativa na psicologia na linha de investigação denominada psicologia social. (JACOBY, JOHAR, MORRIN, 1998). Segundo os autores os trabalhos envolviam atitude, comunicação e persuasão sendo incorporados posteriormente construtos como memória, processamento de informação e tomada de decisão.

A psicanálise tenta, por meio de sua matriz teórico-conceitual, explicar o comportamento como sendo produto da interação de três estruturas psicopatológicas

intrínsecas à natureza humana (BENNETT, 1975 *apud* SOLLOMON 2005/2002), sendo Id, o Ego e o Superego.

Os teóricos (ROUANET, 1998; SILVA JUNIOR & LÍRIO, 2006) expõem que o comportamento de consumir não assume uma lógica causal distinta, também é interpretado como sendo resultante de forças pulsionais internas alheia à vontade consciente daquele que o faz pesquisas em comportamento do consumidor orientadas pela psicanálise salientam a importância potencial dos motivos inconscientes que orientam a compra.

Cabe ressaltar nos ensinamentos de Foxall (1990) que nas abordagens psicológicas de comportamento do consumidor, destacam-se as abordagens cognitivistas e a abordagem comportamental, pelo número expressivo de modelos.

Em relação à abordagem cognitivista, o autor apresenta que a chave para compreensão do comportamento de consumo, está em entender a inter-relação entre construtos como atitude, intenção, crenças, valores, dentre outros, e sua inter-relação com o indivíduo. Nalini, Cardoso e Cunha (2013) acrescentam que modelos teóricos cognitivista têm sua base na crença que a escolha do consumidor é uma consequência de resolução de problemas e tomada de decisão com resultados determinados pelo desenvolvimento intelectual e processamento racional de informação direcionado as metas do consumir. Na percepção cognitivista, a escolha do consumidor pode ser sintetizada a partir das seguintes categorias: Informação; Atitude; Intenção e Aquisição. Os autores são enfáticos ao ressaltar que neste modelo as variáveis ambientais são consideradas apenas “disparadores” dos processos cognitivos. Silva e Lopes (2011) fizeram uma revisão teórica dos principais modelos integrativos cognitivos do comportamento do consumidor.

Pode-se encontrar na literatura inúmeros modelos cognitivos que visam analisar o comportamento do consumidor, destaca-se o modelo de Nicosia (1966), modelo Howard e Sheth (1966); modelo holocêntrico (MARKIN, 1974); modelo Kerby (KERBY, 1975 *apud* ZALTMAN; WALLENDORF, 1979); modelo de processamento de informação de Bettman (BETTMAN, 1979); modelo de Rao e Vilcassim (RAO; VILCASSIM, 1985); modelo Engel, Blackwell e Miniard (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 1986); modelo Howard (HOWARD, 1989); modelo experimental do consumidor de Holbrook e Hirschman (HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982 *apud* HIRSCHMAN, 1989) e o modelo de valores de consumo de Sheth, Newman e Gross (SHETH; NEWMAN; GROSS, 1991a; 1991b). (SILVA E LOPES, 2011, P. 7)

Lopes e Silva (2011) destacam três modelos cognitivos de comportamento do consumidor como os mais completos e abrangentes: o modelo Nicosia, o modelo Howard-Sheth, e o modelo Engel, Blackwell e Miniard.

3.1 Modelo de Nicosia

O modelo de Nicosia apresenta que o comportamento de compra tem como antecedentes a pesquisa e a avaliação de informações seguidas por mensagens elaboradas pelo vendedor/fornecedor de força publicitária. O modelo é composto por 4 campos sendo o campo 1: a junção da mensagem publicitária as informações prévias que o consumidor possui, originando uma atitude. Campo 2: etapa de investigação e avaliação como (marca, disponibilidade de produtos, etc) unidas às expectativas, gerando assim a motivação. Campo 3: a realização ou não da aquisição do produto ou serviço. Fechando o modelo com o campo 4: que é a realização do feedback. Como apresenta figura a seguir.

Figura 1: Modelo de Nicosia (1966)

Fonte: Lopes e Silva (2011)

De acordo com Lopes e Silva (2011) o modelo de Nicosia (1966) nunca foi testado empiricamente e os pontos fracos levantados pressupõem a distinção entre certas variáveis, o não detalhamento entre mensagens de atributos e o consumidor.

3.2. Modelo de Howard e Sheth

O Modelo visa explicar o comportamento de compra, por meio de três pressupostos: a racionalidade do comportamento, a visão sistemática do processo de avaliação e decisão e os fenômenos externos que possam influenciar no processo de compra. Howard e Sheth (1969) discutem o comportamento do consumidor sob a ótica do modelo de aprendizagem adaptativa proposto por Hull (1952, apud Howard, 1989). “Neste modelo os motivos são classificados como impulsos, o entendimento da marca e atitude são as sugestões, a satisfação é entendida como um reforço e a variável de saída é a reação dos consumidores.” (Lopes e Silva, 2011).

Figura 2: modelo de Howard e Sheth (1969)

Fonte: Lopes e Silva (2011)

3.3. Modelo de Engel, Bleckell e Miniard (1986)

O modelo tem ênfase especial na aprendizagem, levantando quatro componentes: estímulos, processamentos de informações, processo decisório e variáveis ambientais. “os estímulos movem os consumidores a buscar informações sobre o produto. Após processar as informações recebidas, o consumidor avalia as alternativas e incorpora uma atitude em relação a elas. A atitude instalada, em conjunto com as variáveis ambientais, é que vai determina e a decisão de compra”. (LOPES e SILVA, 2011). Como apresentado na figura a seguir.

Figura 3: Modelo de Engel, Bleckell e Miniard (1986)

Fonte: adaptado Modelo de Engel, Bleckell e Miniard (1986)

4. Conceitos e Construtos no modelo teórico comportamental - *Behavioral Perspective Model* (BPM)

O *Behavioral Perspective Model* (BPM) é um modelo teórico fundamentado no behaviorismo radical (Skinner, 1953) e dedicado a análise do comportamento de consumo de seres humanos. O modelo propõe análise do comportamento de consumo como comportamento operante (SKINNER, 1938), com foco nos eventos ambientais antecedentes e consequentes à ocorrência das respostas de consumo. O cenário de consumo e a história passada de aprendizagem do consumir do indivíduo são os fatores antecedentes, e reforços e punições utilitárias e informativas são os fatores consequentes. Em uma determinada situação de consumo, os estímulos discriminativos que aumentam a probabilidade de emissão de respostas de consumo derivam da confluência de variáveis do cenário (ambientes físico e social) e da história de aprendizagem do consumir (o repertório do consumidor) (FOXALL, 1998, 2005, 2007, 2010). O BPM tem se constituído em formulação teórica importante no estudo do comportamento do consumidor. Diferentemente das tradicionais formulações sócio-cognitivistas, que enfatizam e afirmam efeitos diretos de variáveis intraindividuais (como, por exemplo, as atitudes e intenções) na determinação de comportamentos de consumo, o BPM aponta para determinantes do consumir enfatizando o efeito de variáveis ambientais, antecedentes e consequentes, situacionais e históricas. Enquanto formulação analítico-comportamental, o BPM está amplamente assentado no conceito de contingência de reforço, especialmente na variante “contingência tríplice de reforço” (SKINNER, 1969; TODOROV, 1985). Embora amplamente baseado no referencial conceitual da análise do comportamento, o BPM apresenta certas variações (adaptações e inovações conceituais, e aberturas metodológicas) que visam melhor abordar as demandas e características específicas dos complexos fenômenos relacionados ao comportamento do consumidor (OLIVEIRA-CASTRO, FOXALL, 2005; NALINI, CARDOSO e CUNHA, 2013).

De acordo com o BPM, os estímulos discriminativos no cenário de consumo podem ser: físicos (por exemplo, a atmosfera da loja, propagandas, logomarcas), sociais (por exemplo, a presença de vendedores e/ou outras pessoas na loja), temporais (por exemplo, horários de funcionamento da loja), e regulatórios (por exemplo, regras de funcionamento da loja). Os estímulos discriminativos podem afetar o consumidor de diversas formas, dependendo da história de aprendizagem do consumir que caracteriza o indivíduo e define o repertório de consumidor deste. A história de aprendizagem do consumidor é pessoal e construída através de experiências de consumo passadas (PORTO;OLIVEIRA-CASTRO;SECO-FERREIRA, 2011; PORTO; OLIVEIRA-CASTRO, 2010).

De acordo com o BPM, o comportamento do consumidor é modelado e mantido por consequências reforçadoras e punitivas, utilitárias e informativas. Reforço utilitário refere-se às consequências positivas no plano dos benefícios de utilidade e funcionais (satisfação material) que a aquisição e uso de um produto ou serviço acarretam ao consumidor. Reforço informativo refere-se às consequências positivas no plano das repercussões sociais (imagem do consumidor) que a aquisição e uso de um produto ou serviço acarretam ao consumidor. Reforços utilitários e informativos implicam no aumento da probabilidade de ocorrência dos comportamentos que os produziram. Punições utilitárias e informativas referem-se a consequências negativas nos mesmos planos acima descritos, respectivamente, porém implicando na diminuição da probabilidade de ocorrência dos comportamentos que os produziram. Os quatro tipos possíveis de consequências especificam as funções discriminativas dos elementos do cenário ambiental onde os comportamentos ocorreram. Adicionalmente, o BPM admite que consequências dos quatro tipos, em níveis diferentes de magnitude, sempre ocorrem em todas as ocorrências de operantes de consumo. A Figura 1 representa esquematicamente o BPM.

Figura 4: Representação do *Behavioral Perspective Model*(BPM)

Fonte: Representação do *Behavioral Perspective Model*(BPM; adaptado de FOXALL, 2010, p. 9)

Número crescente de estudos empíricos (descritivos, experimentais e correlacionais) orientados pelo BPM tem sido verificado. Relações entre os fatores propostos pelo modelo têm sido observadas e a concepção geral sobre a natureza do comportamento de consumir e a sensibilidade deste aos elementos dos ambientes físico e social do consumo têm sido fortalecida. Os resultados dos estudos têm, também, fornecido várias diretrizes importantes para o gerenciamento mercadológico de produtos

e serviços, sobretudo no plano das estratégias de manejo das variáveis ambientais relevantes à promoção de experiências negociais mais vantajosas para consumidores e empresários.

A pesquisa empírica fundamentada pelo BPM tem sido feita em várias partes do mundo, com destaque para o Brasil. Seco-Ferreira e Oliveira-Castro (2007) analisaram, em dois experimentos, os efeitos de música ambiente sobre o comportamento do consumidor em uma locadora de vídeos universitária. Os resultados indicaram relação entre a qualidade da música ambiente e as impressões de consumidores sobre ambiente, e aumento do faturamento nas condições onde música ambiente de maior qualidade foi veiculada. Interpretação dos achados como decorrentes de operações estabelecidas relativas aos reforços utilitários programados no estabelecimento foi proposta. Porto e Oliveira Castro (2013), investigaram a correspondência entre o dizer (intenção de comprar) e o fazer (comprar) com controle experimental dos benefícios utilitários e informativos das marcas em um hipermercado, visando analisar a influência das estratégias de *marketing* das marcas e da história de aprendizagem dos consumidores. Os participantes foram distribuídos em quatro grupos experimentais, com consumidores que compravam produtos de marcas sinalizadoras de benefícios utilitários e informativos, altos ou baixos. As intenções de compra dos produtos das marcas e as marcas dos produtos efetivamente comprados foram mensuradas, em cenários definidos por três diferentes estratégias de *marketing* das marcas, estas conduzidas pelos varejistas durante a permanência dos consumidores no hipermercado. Os resultados indicaram que quando as marcas sinalizam reforços de maior magnitude, os consumidores apresentam maior correspondência entre a intenção e a compra, e que a história de aprendizagem foi preditora em todos os grupos experimentais. Porto e Oliveira Castro afirmaram que os resultados ilustram contribuição empírica à validação do BPM.

Foxall e Yani-de-Soriano (2011) examinaram o estudo de Rolls (2005), trabalho este que propõe que respostas emocionais podem ser sistematicamente relacionadas a contingências ambientais e que diferenças individuais são relacionadas a respostas emocionais. Foxall e Yani-de-Soriano buscaram verificar a influência de contingências de reforço e estilos cognitivos em respostas afetivas no contexto da escolha do consumidor. Participaram do estudo 120 (75 mulheres e 45 homens) amostradas não-probabilisticamente. Dois questionários foram aplicados individualmente: o primeiro, adaptado de Kirton (2003), para levantamento de dados sócio-demográficos e, o segundo, adaptado das *PAD Scales* de Mehrabian e Russell (1974), para análise de disposições emocionais (prazer, excitação [*arousal*] e dominância) de consumidores em oito arranjos de contingências relativos a oito operantes de consumo distintos. Os resultados da pesquisa indicaram relações mais sofisticadas entre contingências operantes e emoções do que as indicadas no estudo de Rolls (2005), ou mesmos nos estudos anteriores sobre o assunto embasados no BPM, visto sugerirem padrões alternantes de relações entre contingências e afeto, dependendo do operante em cena. Adicionalmente, os resultados que a resposta afetiva aos ambientes de consumo é consistentemente predita pelo padrão modelado de contingências operantes, mas não pela hipotetizada relação entre estilos cognitivos e respostas afetivas.

Cardoso (2012) — naquele que é, ao que tudo indica, o único estudo orientado pelo BPM com objetivos relacionados especificamente ao comportamento de consumidores no setor turístico —, teve como objetivo determinar empiricamente, num arranjo em laboratório, os níveis de reforço utilitário e informativo de 22 destinos turísticos litorâneos. Os 200 participantes foram expostos a 22 vídeos promocionais fictícios de curta duração sobre cada destino e, após instruções e individualmente, os participantes assistiam cada um dos vídeos e avaliavam cada destino. Para a coleta de

dados, instrumento informatizado (o *Magnus 1.0*) dividido em 4 partes foi desenvolvido e implementado. O *Magnus 1.0* permitiu: 1) levantamento do perfil demográfico dos participantes (variáveis: sexo, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, estado civil, renda); 2) levantamento de indicadores da experiência turística dos participantes (variáveis: frequência de viagens turísticas, tipo[s] de acompanhante[s] nas viagens turísticas, últimos três destinos visitados com indicação adicional da duração da última viagem a cada um e do número de vezes que o destino foi visitado, ordem e grau de importância dos componentes de produtos turísticos, especificamente, alimentação, atrativos, hospedagem, lazer, transporte); 3) levantamento de indicadores do nível de conhecimento dos destinos turísticos pelos participantes (valores: nenhum conhecimento; conhecimento indireto; conhecimento direto [com sete níveis]), e 4) levantamento de indicadores avaliativos dos componentes de produtos turísticos, em dois questionários: um para reforço utilitário, com 15 itens, e um para reforço informativo, com seis itens. Os dados primários obtidos a partir do responder dos participantes deram origem, via combinações de variáveis e ponderações, a variáveis secundárias úteis à determinação das magnitudes do reforço utilitário e do reforço informativo de cada um dos 22 destinos turísticos analisados.

Análise de agrupamentos foi conduzida sobre os índices observados de magnitude do reforço utilitário e de magnitude do reforço informativo gerados para cada destino. Os resultados mostraram ser possível: 1) determinar empiricamente a magnitude dos reforços utilitários e informativos de produtos complexos (como é o produto turístico), e 2) categorizar destinos turísticos (no caso, 22 destinos litorâneos) em grupos distintos estatisticamente, indicativos de níveis alto, médio e baixo de reforço utilitário e informativo. Cardoso (2012) sugeriu que a determinação dos níveis reforçadores de destinos turísticos pode ser relevante ao aprimoramento de estratégias de *marketing* para o setor. Especificamente, aprimoramento de estratégias de *marketing* no sentido de torná-las fundamentadas em conhecimentos sobre a importância das consequências das interações do consumidor turista com as propriedades dos componentes do produto turístico, assim como das consequências sociais para o consumidor turista decorrentes do fato de ter optado por visitar um determinado destino turístico e não outro. Nesse sentido, medidas da magnitude do reforço utilitário e da magnitude do reforço informativo podem subsidiar estratégias de persuasão do consumidor-turista com ênfase na satisfação que este poderá ter com a fruição dos benefícios instalados em um determinado destino e no ganho em *status* e imagem social que poderá advir com a estadia no destino.

Por fim o modelo comportamental estudado utiliza-se de eventos observáveis e construtos para analisar o comportamento do consumidor. Como já enfatizado por Nalini, Cadoso (2013) o BPM visa levantar se as causas iniciais da atitude do consumidor são mentais ou neurais ou entregues a eventos, destacando a história passada de aprendizagem e as contingências ambientais.

5. Considerações finais

Os modelos cognitivos se utilizam de conceitos e variáveis mentalistas como: atitude, mente e estímulo. É importante ressaltar que se analisamos os conceitos presentes nos modelos, alguns poderiam ser agrupados e considerados como comuns em sua atividade de análise como: motivação e estímulo; aprendizagem e conhecimento.

A Psicologia Cognitiva do consumo apresenta modelos nos quais de modo geral, as informações são obtidas, classificadas e interpretadas por consumidores, e subsequentemente, via processamento mental, são transformadas em estruturas atitudinais e intencionais que determinam a escolha da marca e em seguida a realização

da compra. Os modelos cognitivistas partem do princípio que tomada de decisão e escolha são processos distintos, isto é, a tomada de decisão seria um processo interno que determinaria o comportamento de escolha, sendo construído através das crenças mantidas pela sociedade na qual o consumidor está inserido (ALLEN, 2006).

Outra maneira de estudar o comportamento do consumidor é por modelos comportamentalista, que não se restringem ao pensamento metalista, mas contemplam a força dos eventos observáveis na geração de construtos.

Os conceitos são parte integrante da ciência, eles formam a base para o caminho em que um cientista pensa sobre um problema. Analisando os conceitos, construtos e variáveis nos modelos estudados, percebe-se que existe um conjunto de conceitos que visam compreender o construto consumo e que os modelos cognitivos têm seu foco em conceitos metalista que por sua vez originam variáveis de difícil mensuração. O modelo comportamental BPM, é um construto que permite a inserção de inúmeras variáveis, antecedentes e consequentes com foco em análise experimental que permite a mensuração efetiva das variáveis que possam controlar o comportamento. A proposta desse modelo é vastamente baseada em elementos teóricos da análise do comportamento, mas depara com algumas com algumas inovações conceituais e metodológicas, com o desígnio de melhor atingir as demandas e características explícitas dos fenômenos relacionados ao comportamento de consumir.

O que comunga com os pensamentos de Baron e Perone (1998) que refletem que o comportamento deve ser tomado como um objeto de estudo por ele mesmo, por tanto suas variáveis controladoras devem ser buscadas no ambiente em que o indivíduo se comporta.

Referencias

BARON, A, e PERONE, M. (1998) **experimental design and analysis in tehe laboratory study of human operant behavior**. New York: Plenum

JACCARD, J e JACOBY, J (2010). **Theory Constructin and model – building Skills: A paratica guide for social scientist**. New York: the Guilfor Press

FOXALL, G. R. (1990). *Consumer Psychology In Behavioral Perspective*. New York:Routledge.

FOXALL, G. R. (1998). **Radical behaviorist interpretation: Generating and evaluating an account of consumer behavior**. *The Behavior Analyst*, 21, 312-354.

FOXALL, G. R. (2005). *Understanding Consumer Choice*.New York: Palgrave Macmillan

FOXALL, G. R. (2010). *Interpreting consumer choice*.New York, NY: Routledge

FRYLING, Mitch J. **Construtos e Eventos no comportamento Verbal**. California State University, Los angeles ; 2013

LOPES, E. L.; SILVA, D. **Modelos integrativos do comportamento do consumidor: uma revisão teórica**. Revista Brasileira de Marketing, São Paulo, vol. 10, n. 3, 2011.

MORA, F. Dicionário de Filosofia, 2001, p. 673

NALINI, Lauro Eugenio; CARDOSO, Michel de Melo; CUNHA, Sinthia Rodrigues. **Comportamento do Consumidor: uma Introdução ao *Behavioral Perspective Model***. Fragmentos de Cultura, Goiânia, V.23, n.4, p. 489-505. Ano 2013

OLIVEIRA-Castro J. M., &FOXALL G. R. (2005) **Análise do comportamento do consumidor** In: Abreu-Rodrigues J. A., Ribeiro, M. R. *Análise do Comportamento: pesquisa, teoria e aplicação*. São Paulo: Artmed

SCHMITT, Bernd H. **Marketing Experimental**. São Paulo: Nobel, 2000.

SMITH, Noel W. Events and Constructs. *The Record Psychological*. 2007

SOLOMON, M. R. (2005). ***O comportamento do consumidor: comprando, possuindo e sendo***. Traduzido por L. B. Ribeiro. Porto Alegre: Bookman.

VERNON, M. D. (1973). Tradução de L. C. Lucchetti. Petrópolis: Vozes. (trabalho original publicado em 1969)